

ARQUITETURA MODERNA NO PRESENTE AMPLO

KAMITA, Joao Masao
PUC-Rio
masao@puc-rio.br

RESUMO

Pretende-se discutir a persistência do moderno no Brasil, tomando como referências as teses de Hans Ulrich Gumbrecht desenvolvidas em **Despues de 1945. La Latência como origen del presente** (2015a) e **Nosso Presente Amplo: o tempo e a cultura contemporânea** (2015b), nas quais apresenta a hipótese da contemporaneidade como um “presente amplo” que se estenderia pelo menos desde o final da segunda grande guerra, configurando um regime de temporalidade que engole o passado e paralisa o futuro. Tal formulação, a meu ver, implodiria a construção de narrativas de base historicista, vigentes na maioria das pesquisas na área de arquitetura, na medida inviabiliza as noções de causalidade, influencia, continuidade e ruptura, desenvolvimento, progresso, linearidade, e sobretudo anacronismo. O que significaria propor uma possibilidade reversa: é a contemporaneidade que se recusa a encerrar o moderno como horizonte de expectativas, conservando-o como nos diz Gumbrecht, como um “passageiro clandestino”, que irradia e afeta o presente, mas que não pode ser identificado e apreendido.

Palavras-chave: Moderno – Presente Amplo – Memória – Esquecimento

Arquitetura moderna no presente amplo

Pretende-se discutir a persistência do moderno no Brasil, tomando como referências as teses de Hans Ulrich Gumbrecht desenvolvidas em **Despues de 1945. La Latência como origen del presente** (2015a) e **Nosso Presente Amplo: o tempo e a cultura contemporânea** (2015b), nas quais apresenta a hipótese da contemporaneidade como um “presente amplo” que se estenderia pelo menos desde o final da segunda grande guerra, configurando um regime de temporalidade que engole o passado e paralisa o futuro ... Nesse presente de simultaneidades, o futuro é adiado, nada do passado pode ser esquecido e o contemporâneo se apresenta como uma oscilação contínua.

Não se trataria, a rigor, do moderno como mero resíduo nostálgico do passado, mas de outro tipo de presença latente, que pode ser sentida fisicamente, embora não seja “visível”, o que resultaria nessa formulação paradoxal de uma presença subjetivamente física. Tal formulação, a meu ver, implodiria a construção de narrativas de base historicista, vigentes na maioria das pesquisas na área de arquitetura, na medida inviabiliza as noções de causalidade, influencia, continuidade e ruptura, desenvolvimento, progresso, linearidade, e sobretudo anacronismo. O que significaria propor uma possibilidade reversa: é a contemporaneidade que se recusa a encerrar o moderno como horizonte de expectativas, conservando-o como nos diz Gumbrecht, como um “passageiro clandestino”, que irradia e afeta o presente, mas que não pode ser identificado e apreendido. Seria simultaneamente o resíduo de esperança utópica, a memória que é necessário reter, a imagem derradeira da era da arquitetura.

A obsessão atual pela memória, a impossibilidade do esquecimento, o furor de arquivo e o revisionismo historiográfico são sintomas dessa dificuldade em nos afastarmos do passado. Segundo Andreas Huyssen (2000), os discursos da memória ganharam nova intensidade a partir da década de 1960, por força dos movimentos de descolonização que contestavam as histórias hegemônicas em favor das histórias alternativas e subalternizadas. Nas décadas de 1980 e 90, o debate sobre o Holocausto e a febre dos monumentos e mais recentemente dos museus de memória confirmam a persistência desse processo revisionista.

Por outro viés, vimos o boom das revitalizações de antigos centros urbanos no que se consolidou como o processo de museificação de zonas históricas atraindo hordas de turistas de todo mundo. Literaturas memorialistas, documentários e canais exclusivos de história, festival de remakes, são outras faces da invasão da cultura da memória e do arquivo. No que tange a arquitetura, temos observado movimentos de preservação da memória moderna a partir de finais dos anos 1980, com a fundação do DOCOMOMO Internacional. A patrimonialização de obras do movimento moderno se coloca como a outra face da moeda da onda de revisões historiográficas, na sua maioria, de cunho crítico a sua construção narrativa, vista como eurocêntrica, excludente e valorativa dos grandes nomes.

No entanto, o fato de termos acesso a um tal volume de dados de memória não significa que nosso grau de consciência histórica esteja aumentando. Nessa fronteira cada vez mais porosa, de passados inundando o presente (GUMBRECHT 2015b, p. 66), o que se constata é que nossa cultura global nunca esteve em um estado tão amnésico como agora. A paradoxal equação parece ser: quanto mais armazenamos memória, mais o esquecimento se impõe.

Em termos cronológicos, o presente amplo se delimita por duas catástrofes - a segunda guerra mundial e a crise planetária decorrente da desorganização geológica da terra – ou seja, se vê confinado entre duas impossibilidades – a do esquecimento e a do projeto de futuro.

Ocorre que nesse justo momento em que o presente entraria em estagnação – o pós 1945 – a arquitetura moderna entrava numa fase de revisão crítica de seus preceitos, ou seja, começava a encarar seus limites mas também a abrir-se para um campo inédito de experimentações que se liberasse dos dogmatismos do período anterior. O Mies americano, o segundo Le Corbusier e a obra de Alvar Aalto indicavam perspectivas singulares; a liberação plástica do modernismo brasileiro, a contundência físico-moral do brutalismo inglês, o diálogo com a preexistência do racionalismo italiano, a incorporação da tradição do modernismo japonês indicavam que a arquitetura moderna estava disposta a recalibrar seu horizonte de expectativas revalorizando o espaço de experiências. Ao que parece, quando o moderno estava prestes a realizar uma necessária atualização, tais aberturas entraram em estágio de latência, inviabilizando a coordenação e consolidação histórica destas experiências, e, portanto, impossibilitando desdobramentos promissores. Conforme indicou Gumbrecht (2015a p. 37), J.P. Sartre se deu conta da sensação do fim dos tempos instaurado pelo pesadelo nuclear, criando aquela atmosfera de estagnação e paralisia em meio aos esforços de recomeço e reconstrução.

Arquitetura moderna entrou em suspensão, sem concluir seu estágio histórico, se viu sob suspeita e logo ultrapassada pela condenação pós-modernista. Nessa realidade multicultural e multi-identitária, da lógica da simultaneidade e intensidades e da afirmação da diferença, o tempo não mais é portador de sentido e direção, mas tão somente um aglutinador voraz de experiências, em graus cada vez mais crescentes de complexidade, que não mais cabem em esquemas cognoscitivos de matriz iluminista. Incapazes de vislumbrar inteligibilidades, não nos resta outra coisa a não ser guardá-las em arquivos na expectativa de que possamos reacessá-las em algum momento necessário.

X

A persistência do Moderno no Brasil (e de modo geral na América Latina) se coloca, nestes termos, como oportunidade instigante a luz das formulações de Hans U. Gumbrecht, algo que se evidencia nas inúmeras proposições de revisão historiográfica das narrativas modernistas em curso, nos desdobramentos limiares da chamada “escola paulista” e até mesmo nas produções contemporâneas na América do Sul de cunho “brutalista”. Sem falar da vigência moral da “função social da arquitetura” no contexto dos debates decoloniais recentes. Haveria, suspeito, por um lado forte dificuldade dos arquitetos em se livrar do moderno, por este carregar as últimas forças de energia utópica – traço de redenção ainda a ser sustentado num presente amplo de desesperança -, por outro, a consciência da impossibilidade do projeto moderno viabilizar as alternativas que formulou. Daí a presença algo ora fantasmática, ora nostálgica, ora conservadora e mais recentemente, como forma de memória a ser preservada. Retomando a metáfora do passageiro clandestino, desta singular forma de presença que segundo Gumbrecht “produz efeitos e irradia energia, ao mesmo tempo escapa de ser identificada e entendida” (2015ª p. 27-28), poderíamos ver a presença do moderno como algo em latência (algo similar também poderia ser dito sobre o marxismo), porém, assumida a sua dimensão material, ou seja, admitindo uma atuação concreta na física social contemporânea, certamente, podemos aceitar que o moderno contemporâneo pode sofrer transformações, metamorfosear e mesmo envelhecer, o

que só torna ainda mais difícil seu reconhecimento. Ademais, o veículo em que esse clandestino se encontra escondido, não mais segue uma linha reta e não temos certeza se ele está conosco a viagem inteira ou se entra e sai inesperadamente e onde pode emergir.

A título de provocação, tomaremos dois casos de análise: o anexo do Masp e a Fundação Iberê Camargo como possíveis possibilidades do moderno que continua e do moderno que se (con)funde com o contemporâneo.

O edifício Pietro Maria Bardi – anexo do MASP – se coloca como continuidade modernista, na medida em que responde as diretrizes de seu vizinho ilustre. Este já legitimado como patrimônio moderno, o que acrescenta um dado singular do novo na tradição. As similaridades gramaticais são evidentes, mas o tom respeitoso do anexo evidencia um moderno que, ao invés de se colocar de modo propositivo em relação ao futuro, inverte o sentido, e se coloca em conformidade com o antecedente. A tese da neutralidade traz dupla vantagem: não compete com o monumento modernista e ao mesmo tempo reivindica a condição de objetividade, tão cara ao funcionalismo moderno. A operação formal é até bastante simples: o prisma horizontal transparente suspenso pela grandiosa estrutura encontra seu rebatimento na torre obscura, porém, a opacidade do volume vertical contradiz a abertura espacial do edifício do MASP. Se deixamos essa equação entre parêntesis, isto é, considerando tão somente a relação entre o museu e sua expansão, a solução projetual parece bastante coerente. A questão é que num projeto desta natureza, o que mais importa é precisamente o contexto. Que não se limita ao entorno imediato, mas aos vários estratos institucionais e temporais envolvidos no longo processo que envolveu a realização.

Para entender a situação, é necessário um breve relato do caso. Tudo começa em 2005 quando a companhia VIVO adquire o edifício Dumont Adams, situado na esquina vizinha ao MASP e oferece ao museu em troca do direito de uso compartilhado da marca. O então diretor da instituição, o arquiteto Júlio Neves acolhe a proposta e apresenta um projeto para o edifício, que consistia basicamente de duas partes: um retrofit da estrutura existente e a projeção de uma torre de 125 m acima do bloco, onde haveria um coroamento que abrigaria um café e um mirante. Em meio a um conjunto de polemicas, as obras se iniciam em 2010 com a demolição parcial da estrutura existente para a construção da torre-mirante, agora bastante reduzido em altura devido a inúmeros vetos impostos pelos órgãos de patrimônio, que por sua vez discordaram entre si em muitos aspectos, conforme relato 1 da representante do IAB no Conpresp – a arquiteta Monica Junqueira Camargo. Em arrazoado que se inicia recuperando o valor do MASP como patrimônio histórico, com tombamento nas três esferas – federal, estadual e municipal, e considerando a importância do entorno na valorização do monumento, a conselheira relata, contudo, falta de consenso dos órgãos de patrimônio na avaliação do projeto do anexo. O Iphan se isentou de emitir parecer, na medida em que o entorno que lhe compete legislar consiste apenas das áreas e edificações públicas. Já Condephaat emite parecer favorável uma vez que não viu prejuízo causado pela nova torre no bem tombado. A posição do conselho municipal – Conpresp – foi contrária ao projeto, considerando lesivo ao entorno do MASP. Diante do impasse, o acordo com a companhia telefônica é suspenso, mas o projeto de expansão persiste, agora com financiamento obtido junto a iniciativa privada. Um último adendo referente a polemica sobre o entorno do MASP diz respeito a construção de outra torre comercial no lado oposto, de altura equivalente á torre mirante embargada, mas sem nenhum traço de polemica com os órgãos de patrimônio.

O projeto do anexo do escritório METRO teve como principal decisão alcançar um delicado equilíbrio entre desfazer para fazer. Retirar a torre-mirante que atravessava o corpo do edifício residencial, suprimir as lajes intermediárias para aumentar o pé direito e promover anéis de reforço nos pilares existentes, subir a nova caixa estrutural colada a fachada sul para os novos acessos, construir 5 novos pavimentos em estrutura metálica, retirar finalmente o miolo estrutural original, para finalmente assim ter o espaço liberado para novas funções. A nova torre ao final alçou a uma altura equivalente a 14 pavimentos, ou seja, muito mais alto que o antigo Dumont Adams, devido a uma brecha na legislação vigente que autorizava que em caso de reforma o gabarito poderia alcançar tal cota. Em termos de linguagem, o resultado revela uma verdadeira operação de purificação corporificada na nova pele de chapas metálicas perfuradas, regularizando e homogeneizando o que fora compreendido como uma caótica colcha de retalhos.

Toda essa complexa e custosa operação para liberar finalmente o espaço para os usos culturais. Térreo liberado com entrada, café e restaurante, 6 novas salas expositivas de pé direito duplo, sala multiuso com mezanino, mais escola e laboratórios. Tudo parece ter sido resolvido, todas as contradições suplantadas, todas as polemicas patrimoniais vencidas, resultando num espaço límpido, eficiente, tecnologicamente atualizado, expandido funcionalmente, tudo isso embalado numa forma contida, séria e respeitável, e sobretudo respeitadora do celebre vizinho. Não se trataria tão somente de busca de analogias de linguagem consolidadas na volumetria pura e absoluta, mas de afinidades morais e de compromissos e responsabilidades comuns, de algo que honra e continua um legado. Uma memória escolhida e celebrada - a "santa causa da arquitetura moderna" - em nome da qual se admite moralmente legítimo desautorizar, censurar e desfazer a desfaçatez cínica da torre mirante pós-moderna.

Apenas um detalhe passara despercebido: todos se esqueceram desta vítima silenciosa, que mesmo mutilada, arruinada, abandonada, reprimida, invisibilizada ainda oferece sua carcaça como último sacrifício para a expansão do MASP. Do edifício Dumont Adams ninguém se lembra, se importa, ou mesmo sabia de sua existência. É como se não tivesse direito a memória, a ter participado por algum momento da história da cidade, de ter chegado primeiro e ter desenvolvido uma relação pacífica com o novo vizinho - esse museu ousado e impositivo. Num momento em que tanto se fala do direito a memória, da subversão das memórias oficiais, da identidade na diferença, o discurso modernista não deu a menor chance aos que dele não participam em nome de uma continuidade hegemônica e celebratória.

De modo distinto, a Fundação Iberê Camargo, de Álvaro Siza, a linguagem moderna se apresenta como um potencial ainda em aberto. Siza, de fato, nunca omitiu suas influências e referências, sua arquitetura se revelou cada vez mais transitiva, testando sempre as imposições do lugar com as linguagens da tradição moderna da arquitetura. Se na Casa de Chá ou nas piscinas de Leça da Palmeira o organicismo era a referência, na faculdade da arquitetura do porto, o racionalismo germânico assumia protagonismo. As remissões as habitações coletivas de Gropius e dos *siedlungs* no Bairro da Bouça e na FAUP, assim como, o antropomorfismo sarcástico de Adolf Loos no pavilhão Carlos Ramos ganham protagonismo. Mas a cada lance, a arquitetura de Siza apresentava aspectos inusitados justamente por assumir essa combinatória entre as condições de preexistência e as linguagens modernas.

Muito se falou das referências arquitetônicas da Fundação Iberê Camargo, por causa das rampas, das curvas e do concreto branco. Rampas girando ao redor de um grande vão remetem ao Museu Guggenheim NY de F.L. Wright; rampas que conectam blocos independentes ao SESC Pompeia de Lina Bo; as curvas (raras na arquitetura de Siza) à Niemeyer; o concreto branco à produção geral do modernismo brasileiro. Em resposta às insistentes aproximações com o projeto, Siza responde acrescentando mais um dado ao fluxo de referências, afirmando que talvez a sua e a de Lina tenham a mesma referência: a Fábrica Van Nelle (1925-31) de Leendert van der Vlugt, construída em Roterdã. Ainda que as rampas de Siza não se mesquem com o espaço expositivo como no museu americano, ainda que as passarelas da fábrica holandesa sejam transparentes enquanto as da fundação sejam opacas, ainda que as rampas do Sesc sejam mais passarelas que galerias fechadas, tais remissões são frequentes nos textos sobre a Fundação Iberê Camargo. Há, a meu ver, certo excesso da crítica em enfatizar relações de influência, e de nosso lado, até mesmo sinal de pedantismo nacionalista ao marcar insistentemente a presença de Lina Bo Bardi no projeto de Porto Alegre. À tentação cenográfica e historicista, Siza respondeu sempre com formas rigorosas e abstratas, nesse sentido mantendo-se mais próximo à austeridade da linguagem moderna.

Porém, a consciência da crise moderna é evidente, sobretudo, da crença na missão redentora da sociedade pelas mãos da arquitetura. Esvaziavam-se os fundamentos ideológicos, mas a sintaxe moderna ainda não parecia exaurida. Movendo-se nesse conjunto de fragmentos que não mais podiam encontrar uma coalisão sob a forma de princípio unificador, Álvaro Siza vai tateando por entre tais pedaços, buscando algo que possa ser uma forma de “afinidade eletiva”, pequenas superfícies de contato, débeis e instáveis, ao ponto de aceitar de “bom grado” erros e equívocos de percurso, mas mesmo assim aceitáveis e assimiláveis, ainda que por força de sua visão poética. O que poderia ligar Alvar Aalto, Adolf Loos e Oud como fez na Faculdade de Arquitetura do Porto ou no SAAL da Bouça, senão a percepção de que, cada qual ao seu modo, recusa dogmatismos totalizantes, sejam clássicos ou modernos.

Sem alardes ou espalhafato, Álvaro Siza se tornou um mestre da contemporaneidade, no entanto, é evidente a melancolia que atravessa sua poética. Pode-se dizer, ao fim e ao cabo, que as operações projetuais em Siza são de caráter assimilativo, acolhendo de bom grado tanto sugestões da cultura arquitetônica moderna como do lugar em que a arquitetura se inserira. Logo, não procura ser excludente como o modernismo, iconoclasta e inclusivo como Venturi, conceitual como Eisenmann ou mesmo programático e inventivo como Koolhaas. Nem encantamento nem decepção com o seu tempo, Siza tem a exata consciência dos aspectos extremamente problemáticos da contemporaneidade e a eles reage com um sentimento de melancolia, meditada introspecção resultante da consciência da contradição entre uma vontade auto afirmativa e a dúvida sobre si mesmo, criando uma oscilação irresolvida, de modo algum paralisante, ao contrário, como a expressão de uma individualidade destacada que faz da condição melancólica o estímulo à invenção.

Não há espaço para o heroísmo voluntarista e messiânico da vanguarda ou para a exacerbação da vontade de expressão no real contemporâneo, tão somente a firme disposição vive-lo em toda sua problematicidade, que se traduz num sentimento de inquietação constante frente a impossibilidade de encontrar uma sintonia com o mundo do qual já não pode evadir-se. O real contemporâneo é simultaneamente disponibilidade e perda constante, o que torna o enlace com as coisas do mundo uma oscilação precária e ininterrupta entre familiaridade e estranhamento.

A obra de Siza poderia ser uma bela expressão dessa nova condição temporal de um presente amplo, fora, portanto, do regime historicista que concebe o tempo entre continuidades e rupturas. Estaríamos imersos numa temporalidade circular e descontínua, que faz passados que considerávamos mortos presentes. Para alguns isso seria motivo de celebração, para outros poderia ser apreendido como uma energia criativa capaz de gerar um salto sublime no desconhecido. Talvez seja uma das alternativas de se viver o presente amplo.

BIBLIOGRAFIA

GUMBRECHT, H.U. **Depois de 1945: latência como origem do presente** (São Paulo, UNESP, 2015a)
GUMBRECHT, H.U. **Nosso Presente Amplo: o tempo e a cultura contemporânea**. São Paulo, UNESP, 2015b.
HUYSSSEN, A. **Seduzidos pela memória**. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2000.
NOBRE, A.L.S., KAMITA, J. M. (org.) **Arquitetura Atlântica: deslocamentos entre Brasil e Portugal**. São Paulo/Romano Guerra, Rio de Janeiro/Editora PUC-Rio, 2010

BIOGRAFIA

Joao Masao Kamita (1964) arquiteto pela UEL, Mestre em História Social da Cultura pela PUC-Rio e Doutor em Arquitetura pela FAU-USP. Professor da PUC-Rio, atua no Programa de Pós-graduação em História Social da Cultura e no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. É autor de *Vilanova Artigas* (Cosac & Naify, 2000), coautor de *História Moderna – Os momentos fundadores da cultura ocidental* (Vozes/PUC-Rio, 2018) e um dos organizadores de *Um Modo de Ser Moderno: Lucio Costa e a crítica contemporânea* (Cosac & Naify, 2004) e de *Arquitetura Atlântica: deslocamentos entre Brasil e Portugal* (Romano Guerra/Editora PUC-Rio, 2019). Tem atuado como crítico de arquitetura, escrevendo ensaios sobre arte e arquitetura em catálogos e revistas especializadas, entre os quais o ensaio crítico sobre o Museu do Ipiranga do escritório H + F (H + F – Coleção Arquitetos da Cidade – Editora Escola da Cidade/Edições SESC 2023).

NOTAS

¹ Ver "A torre do MASP na avenida Paulista" – Minha Cidade/Portal Vitruvius – 06/11/2005
<https://vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/06.064/1961>